

К ВОПРОСУ МЕР ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО МЕХАНИЗМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

¹Хайдаров Бахтиёр Абдухамидович,

²Атабеков Шухрат Хидирназарович

^{1,2} к.э.н., доцент, Ташкентский экономический и педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14604915>

ANNOTATSIIYA	KALIT SO‘ZLAR
<p>Maqolada bozor muhitining o'zgarishi sharoitida qo'shilgan qiymatni taqsimlashning soliq mexanizmini shakllantirish masalalari, ularning omillari ko'rib chiqiladi, qo'shilgan qiymatni maqbul taqsimlash uchun soliq mexanizmini shakllantirish strategiyasini ishlab chiqishning zamonaviy konsepsiyalari tahlil qilinadi. bunda davlat iqtisodiyotda sog'lom raqobatni qo'llab-quvvatlash jarayoniga faol ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan yo'nalishlar belgilab berilgan.</p>	<p>soliq, qo'shilgan qiymat, qo'shilgan qiymat taqsimoti, soliq mexanizmi, qo'shilgan qiymatni taqsimlashning samarali soliq mexanizmi, qo'shilgan qiymat solig'i.</p>
АННОТАЦИЯ	КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
<p>В статье рассмотрены вопросы формирования налогового механизма распределения добавленной стоимости в условиях трансформации рыночной среды, их факторы, проанализированы современные концепции разработки стратегии формирования налогового механизма оптимального распределения добавленной стоимости, в соответствии с чем выявлены направления, по которым государство может активно влиять на процесс поддержки здоровой конкуренции в экономике.</p>	<p>налог, добавленная стоимость, распределение добавленной стоимости, налоговый механизм, эффективный налоговый механизм распределения добавленной стоимости, налог на добавленную стоимость.</p>
ABSTRACT	KEY WORDS
<p>The article discusses the issues of forming a tax mechanism for the distribution of added value in the conditions of transformation of the market environment, their factors, analyzes modern concepts</p>	<p>tax, value added, distribution of added value, tax mechanism, effective tax</p>

for developing a strategy for forming a tax mechanism mechanism for
for the optimal distribution of added value, according distribution of added
to which the directions in which the state can actively value, value added tax.
influence the support process are identified healthy
competition in the economy.

Введение. Цифровизация экономики, с одной стороны, открывает новые потенциальные возможности, а с другой – создает новые проблемы в традиционных областях налогового регулирования и контроля. В 2023 году средний уровень роста использования информационных технологий в деятельности налоговых служб составил почти 5,8 % по сравнению с предыдущим годом. Широкое внедрение электронно-цифровых технологий в сфере налогового администрирования становится одним из приоритетных задач в политике таких государств, как Дания, США, Сингапур, Нидерланды и Финляндия, занимающие лидирующие позиции в рейтинге цифровых экономик мира. В рейтинге «Doing Business-2021», Узбекистан занял 63 место среди 195 стран по налоговому администрированию.

Современный этап развития Нового Узбекистана неизбежно затрагивает все сферы экономики. Налоговая система Республики Узбекистан не является исключением. Для государства в данном контексте инновационные цифровые технологии являются средством совершенствования системы налогового администрирования, усиления контроля в области налогообложения, а также борьбы с теневой экономикой и потерями бюджета, возникающими в результате уклонения от уплаты налогов.

В нашей Республике в последние годы принимаются меры по расширению налогового потенциала, обеспечению открытости и прозрачности государственных поступлений, совершенствованию системы налогового администрирования оцифровки и широкого использования инновационных инструментов в налоговом администрировании, которые активно разрабатываются и внедряются в условиях цифровизации. В Указе Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28 января 2022 года определены такие задачи налоговой политики как снижение налоговой нагрузки на субъекты предпринимательства.

Цифровизация, как креативный элемент средств и методов налогового администрирования привнесла ряд эффектов, в том числе: снижение административной нагрузки; обеспечение скорости и без контактности операций; гарантия защиты информационных данных; повышение доверия

между налоговыми органами и налогоплательщиками; улучшение взаимного сотрудничества в системе налогового администрирования; обеспечение эффективности работы налоговых органов и качества обслуживания налогоплательщиков.

В целях реализации концепции развития информационного общества была утверждена стратегия «Цифровой Узбекистан-2030».

Влияние цифровой экономики на налоговую систему можно обозначить в четырех аспектах:

-внедрение и оказание цифровых государственных услуг налоговой службой;

-автоматизированная система налогового контроля;

-создание благоприятных налоговых условий для стимулирования инвестиций в цифровые технологии;

-определение и разработка механизма налогообложения новых продуктов, операций, возникших в связи с применением цифровых технологий.

В настоящее время в экономике Нового Узбекистана происходит смена модели сырьевого развития на инновационную модель. Для успешной ее реализации необходимо трансформировать налоговый механизм так, чтобы он адекватно учитывал интересы государства и хозяйствующих субъектов в условиях дестабилизации глобальной экономики и ограниченных ресурсов, формирующихся в процессе создания добавленной стоимости.

В условиях рыночных отношений структура налоговой системы зависит от уровня экономического развития и политической платформы органов власти во взаимосвязи со стратегией социально-экономического развития общества и определяется соотношением прямых и косвенных налогов. Прямые налоги связаны с доходами на факторы производства, а косвенные – с распределением полученных доходов на накопление и потребление.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Налоговая политика – это понятие, синтезирующее в себе надстроечные управленческие и базисные финансовые отношения, возникающие в процессе аккумуляции государственных доходов, сознательного, целенаправленного воздействия государства на общественное воспроизводство путем использования функциональных возможностей финансовой категории «налог» и системы обслуживающих ее категорий управления налоговым процессом (налогового права, налоговой системы, налогового механизма).

В процессе исследования инструментов финансовыми ресурсами, установлено, что на совокупность налоговых платежей и обязательств

хозяйствующих субъектов оказывают влияние государство и налогоплательщик. Их взаимодействие осуществляется в процессе функционирования налогового механизма – составной части финансового механизма, являющегося инструментом реализации финансовой политики на макро- и микроэкономическом уровнях (рис.1).

Рис. 1 – Налоговый механизм на макро- и микроэкономическом уровнях.

Составные части налогового механизма на макро- и микроэкономическом уровнях имеют определенные различия:

- субъектами реализации налогового механизма являются: на макроэкономическом уровне – государство, на микроэкономическом уровне – хозяйствующий субъект;

- объектами непосредственного управления являются: на макроэкономическом уровне – налоговые доходы бюджетной системы, на микроэкономическом – совокупность налоговых платежей и обязательств налогоплательщика; эти объекты связаны между собой и имеют опосредованное взаимовлияние;

- и самое главное, цели налоговой политики противоположны: для хозяйствующего субъекта – снижение налоговых платежей, а для государства – их увеличение.

Налоговый механизм распределения добавленной стоимости — это совокупность инструментов формирования финансовых ресурсов государства посредством налогов.

Главная цель формирования эффективного налогового механизма в налоговой политике государства – совершенствование инструментов налогового механизма. (рис 2).

Рис. 2 – Инструменты налогового механизма.

К таким методам относятся:

- специальные налоговые режимы, учитывающие организационно-правовую форму, отдельные виды ограничений, не всегда увязанные с целями осуществляемой деятельности;
- перенос срока уплаты налога (отсрочка, рассрочка, налоговый кредит, инвестиционный налоговый кредит);

– формы уменьшения суммы уплаты налога (применение пониженных налоговых ставок, уменьшение налогооблагаемых баз, налоговые вычеты) и др.

Создаваемый налоговый механизм должен выполнять главную роль – обеспечить согласование интересов субъектов налоговых отношений путем рационального распределения полученной добавленной стоимости: на макроуровне – долей налоговых доходов, на уровне налогоплательщиков – через оптимизацию налоговых платежей и согласование возможностей увеличения получаемых доходов, определяемых показателем добавленной стоимости по категориям налогоплательщиков.

Организуя процесс создания добавленной стоимости, государство приобретает функции общественной производительной силы, и именно на этом основании «предпринимательский потенциал государства (власти)» выделяется из факторов труда и капитала в особый макроэкономический ресурс, фактор общественного воспроизводства и экономического роста, непосредственно влияя на объемы, эффективность и стабильность производства.

Определение доли каждого налога в сумме добавленной стоимости будет способствовать приближению к оптимизации распределения добавленной стоимости между государством и налогоплательщиками в зависимости от принятой социально-экономической политики государства по перераспределению доходов (прибыли) на цели экономического развития и социального обеспечения через самостоятельно определяемую политику по регионам (муниципальным образованиям), приоритетам развития отраслей производства и экономической деятельности, необходимости устранения государством изъянов рынка и согласования интересов государства и налогоплательщиков.

Роль цифровых технологий в повышении эффективности администрирования НДС в Республике Узбекистан, характеризуется следующими:

1. Главная задача налоговых органов на современном этапе – практически полное исключение прямого взаимодействия с налогоплательщиками и перевод всех операций в электронный формат. Для этого активно разрабатываются и внедряются специальные электронные сервисы налоговой службы, количество которых в настоящее время более 30. Они позволяют налогоплательщикам совершать большую часть своих обязанностей без посещения налоговых инспекций.

2. В последнее время налоговая служба плодотворно работает по расширению списка документов в электронном виде. Сегодня налогоплательщик может получить в онлайн-режиме более 20 документов.

3. Сегодня пользователями информации ЦОД являются более 11 тысяч сотрудников налоговых органов. Осуществляется обмен данными центра с внешними пользователями 53 министерств и ведомств, а также более чем с 650 тысячами пользователями персонального кабинета налогоплательщика в рамках электронных услуг. *Интенсивность обмена информацией составляет порядка 15 тысяч транзакций в секунду, в результате чего отмечается ежедневный рост объема информации ЦОД более чем на 9,5 Гб и общий объем налоговой информации превышает 22 ТБ.* Сегодня ГНК смотрит на свои данные с точки зрения понятия big data. Это действительно "большие данные", которые в процессе реализации проекта предстоит осмыслить и поставить на службу государству.

Для дальнейшего повышения роли цифровых технологий - как фактора повышения эффективности администрирования НДС в Республике Узбекистан, можно предложить следующие меры государства:

1. В системе вновь созданной структуры органов ГНС особое внимание должно быть уделено к службе «*Солик инфо-сервис*», которая должна регулярно давать отчёты ГНК Республики Узбекистан о наличии и количестве разрабатываемых и внедренных специальных электронных сервисов налоговой службы.

2. Результаты эксперимента по внедрению оформления электронных счетов-фактур хозяйствующими субъектами в целях автоматизированной системы контроля за уплатой НДС должны быть обнародованы, имеющиеся проблемы должны обобщены и должны приняты экстренные меры, направленные на их решение.

3. Как важная мера борьбы с теневой экономикой государство должно в кратчайшие сроки обеспечить реализацию задач проекта ЦОД. *Расширение ЦОД и модернизация технологических процессов налогового администрирования позволит сократить объем ручных операций, сроки обработки информации, максимально формализовать и автоматизировать процедуры, а также значительно улучшить качество обслуживания налогоплательщиков.* Полная автоматизация, или как сейчас говорят цифровая организация процессов – это один из основных векторов совершенствования налогового администрирования.

Заключение:

Обобщенные вышеизложенные мнения по вопросу формирования налогового механизма распределения добавленной стоимости в условиях цифровизации экономики, можно сделать следующие выводы:

1. Добавленная стоимость, созданная в процессе производства, подлежит первичному распределению посредством налогового механизма в пользу государства как участника воспроизводственного процесса, обеспечивающего необходимые условия для его осуществления, и вторичному распределению доходов, полученных в результате использования факторов производства, являющихся материальным источником погашения налоговых обязательств налогоплательщиков. Индивидуальная направленность различных видов налогов, отличающихся своим экономическим содержанием и устанавливаемых императивно в рамках налоговой системы, указывает на необходимость разработки единой стандартной модели обязательных элементов налога, раскрывающих внутреннее устройство налога и структуру налогового обязательства обязанному лицу правильно исчислить, своевременно уплатить и распределить налоговые обязательства по источникам уплаты.

2. Налоговое бремя (налоговая нагрузка) как обобщенный показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества и определяемый как отношение суммы налоговых платежей к валовой добавленной стоимости, отражает ту часть произведенного обществом продукта, которая перераспределяется между хозяйствующими субъектами, домохозяйствами и государством.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-60 от 28 января 2022 года «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы».
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079 «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030».
3. Налоговый кодекс Республики Узбекистан (2024).
4. Тюпакова Н. Н. Методологические аспекты совершенствования механизма исчисления налога на добавленную стоимость// Финансы. – 2021. – №6, с.42-53.
5. Global Economic Prospects Weak Investment in Uncertain Times. A World Bank Group Flagship Report. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW, Washington DC, 20433. - January 2022.- 17 pp.